

**INGLIZ TILIDAGI MATNLARNING GENDER XUSUSIYATLARI
(JURNAL INTERVYULARI ASOSIDA)**

Rahmonova Sarvinoz Alisherovna

1-kurs magistr,
Termiz Davlat Universiteti, O'zbekiston

Abstrakt. Gender munosabatlari tilda namoyon bo'lib, tilshunoslik fanlarining turli sohalarida o'rganiladi. Ushbu maqolamizda matnning gender xususiyatlarini aniqlash va hisobga olish bilan birga uning jurnallarning intervyularida muhimligi oydinlashtirilgan. Ma'lumki, bugungi kunda "gender" tushunchasiga aniq ta'rif mavjud emas. Buning sababi o'rganilayotgan hodisaning yoshligi va murakkabligi bilan bevosita bog'liq. Gender tushunchasi nafaqat tilshunoslik balki, psixologiya, antropologiya, tarix, siyosatshunoslik kabi fanlarning o'rganish obyekt maydoni bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolamiz orqali, gender tushunchasi va unga doir terminlarning jurnal intervyularda ishlatilish o'rni va xususiyatlariga to'xtalamiz.

Kalit so'zlar. Gender tushunchasi, jurnal intervyular, jinsiy terminlar.

**ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ (НА
ОСНОВЕ ЖУРНАЛЬНЫХ ИНТЕРВЬЮ)**

Рахмонова Сарвиноз Алишеровна

1 курс магистратуры, Термезский государственный университет,
Узбекистан

Абстракт. Гендерные отношения выражаются в языке и изучаются в различных областях языкознания. В данной статье уточняется важность выявления и учета гендерных особенностей текста, а также его значение в журнальных интервью. Общеизвестно, что на сегодняшний день нет четкого

определения понятия «гендер». Причина этого напрямую связана с молодостью и сложностью изучаемого явления. Понятие гендера служит не только в языкознании, но и в изучении таких дисциплин, как психология, антропология, история, политология.

В этой статье мы сосредоточимся на роли и характеристиках понятия гендера и его использовании в журнальных интервью.

Ключевые слова. Гендерная концепция, журнальные интервью, сексуальные термины.

Genderni - ijtimoiy va psixologik jarayonlarning, shuningdek, ma'daniy jamiyatda aylanib yuradigan va bevosita ta'sir ko'rsatadigan munosabatlar, shaxsning xulq-atvori va uning ijtimoiy va nutq strategiyalarini tanlashi haqida boruvchi tushunchadir. Berilgan ta'rif "gender" tushunchasining mazmunini to'liq aks ettiradi bu yerda gender tadqiqotchilarining aksariyatini birlashadi [T. de Lauretis, 1987 yil; V. P. Neroznak, 1999 yil; E. I. Goroshko, 1995, 1996, 2004; A.V. Kirilina, 1999, 2000, 2005].

Til apparatida "gender" atamasiga asosiy e'tibor qaratiladi. Gender kontseptsiyasining ijtimoiy tarkibiy qismlari, ular ma'daniyatdan kelib chiqadi, an'analar va stereotiplar va shu asnoda o'z-o'zini aniqlashga bevosita ta'sir qiladi; shaxsning o'zini o'zi belgilashi va uning ijtimoiylashuvi jarayonida uning ishtiroki beqiyosdir.

Gender stereotiplari tildagi gender farqlari asosida yaratilgan shaxslarning ijtimoiy rollari bilan shartlangan nutq stereotipidir. Ijtimoiy shaxslarning rollari, o'z navbatida, ijtimoiy normalarga asoslanadi; har qanday jamiyatning ijtimoiy-ma'daniy munosabatlari va qoidalari mavjud. Shunday qilib, erkaklik va ayollik tushunchalari gender stereotiplari muammosi bilan uzviy bog'liqdir, chunki bugungi kunda insonning ma'lum bir jinsga biologik mansubligi, qanday jinsning ijtimoiy-psixologik namoyon bo'lishi so'roq ostida qolmoqda.

Insoniyat madaniyatida tilning roliga alohida ahamiyat beriladi, chunki bu uning muhim qismidir. Atrofni idrok etish uchun til prizmasi orqali odam o'zining izolyatsiyasini saqlab qoladi va ma'daniy makonning tarkibiy qismi bo'lish imkonini yaratadi.

Ommaviy axborot vositalari ommaviy ong va ma'daniyatni, shuningdek, erkaklik va ayollik haqidagi barqaror g'oyalarni aks ettiradi. Ma'lumotlar ma'lum bir vaqt ichida vakillik nominatsiyalar orqali tilda belgilanadi, bular erkaklar va ayollarning maqsadi haqidagi jamiyatning umumiy g'oyasidan iborat axborotlar yig'indisidir.

Ayollar va erkaklarga mo'ljallangan davriy nashrlarni hisobga olgan holda, biz ijtimoiy tartibni aks ettiruvchi bir necha umumiy tematik guruhlarining zamonaviy turlarni payqadik. Erkaklar uchun gender nominatsiyalari quyidagi tematik gruppalarni o'z ichiga oladi – **Mach** (macho), **Mr. Prezident** (rahbar), **metrosexual** (metroseksual). **Bachelor** (bakalavr); ayollarga - **Temptress** (koketka), **Anironlady** (ayol rahbar), **housewife** (uy bekasi), **Womanoffashion** (“ijtimoiy sher ayol” – zamonaviy ayol). Bu holatda muhim narsa shundaki, biz ko'rsatgan bo'limlarda ko'pincha u yoki bu turdagi vakillar bilan suhbatlarni topishingiz mumkin. Shunday qilib, asosiy gender matn belgilaridan biri jurnal intervyu uning janr-tematik yo'nalishi hisoblanadi.

Nutqning xarakterli xususiyatlaridan biri uning manzilliligidir [Bloch, 2000]. Shunday qilib, nutq ham dialog, ham monolog suhbatning bir qismi bo'lishi mumkin. Og'zaki muloqot sub'ektlari (so'zlovchi, tinglovchi) aloqa rollarini o'zgartirishga bo'ysunadi. Ditemik sistema nazariyasi muallifi M. Ya. Bloch har bir nutqiy harakatni to'liq va yo'naltirilgan gap – **diktema** deb hisoblash mumkin degan xulosaga keldi. Asosiy maqsad **dictemes** - kontekstda nutq ketma-ketligini shakllantirish dialogik yoki monolog shaklida bo'lishi mumkin bo'lgan muloqot holati sifatida ko'rilgan.

Jurnal intervyusini diktem nazariyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, intervyu bir necha diktemik guruhlardan iborat giper-birlik, birlashgan umumiy mavzu va bir nechta diktemik kichik guruhlarga bo'lingan, har biri o'ziga xos submavzuga ega murakkab tuzilma degan xulosaga keldik. Misol uchun:

1) Q: You're always on the "hot lists". Do you struggle against that image?

2) A: It sort of happens despite me. Those lists, being a part of that kind of phenomenon of "hottest this" and "hottest that" - it's a compliment. It's something that you acknowledge and then move on, because one year you will be the sexiest, next year you'll be the ugliest.

3) Q: You're often compared to Megan Fox and Angelina Jolie...

4) A: Such compliments! I never thought of myself as being defined by my looks. I always relied on my work and my craft. It's not something that I feel attached to. I think if I did, it would be a dangerous place to be in, because of course I will change, I will age, and I don't want to feel as though everything I'm defined by will slip away [Cosmopolitan, 2011].

Yuqoridagi misol giperbirlikning bir qismidir, ular o'z navbatida tematik, nominativ, predikativ va birlashtirilgan alohida diktemalar uslublari orqali bir necha diktemik guruhlardan iborat.

Ushbu misolda biz bilan bog'liq diktema guruhini tanlashimiz mumkin. Suhbatning ta'kidlangan komponenti suhbatdoshning shuhrati va jozibadorligi muammosiga tegishli. Ma'lumotlarga batafsilroq qarab, biz hosil bo'lgan diktemikani ikkita kichik guruhga - 1-2 va 3-4 ajratishimiz mumkin. Har bir kichik guruh o'ziga xos xususiyatlarga: to'liq ma'no, predikatsiya, nominatsiya, stilizatsiya va mavzulashtirishga ega. Ditemik kichik guruhlar soni odatda suhbatdoshga qarab o'zgaradi, chunki aynan u dialogik muloqotda (jurnal intervyusi holatida) yetakchi hisoblanadi.

Har bir suhbat quyidagi nutq taktikasi bilan baholanadi: respondentni rag'batlantirish, mulohazalarni qabul qilish / "echo", savollar-sinonimlar, javobni kengaytirish va aniqlashtirish, umumlashtirish va savollarni konkretlashtiruvchi, parafraza hodisasi, “mutatsiya” usuli. Rag'batlantirish taktikasi ma'qullash orqali amalga oshiriladi va so'zlayotgan gaplari uchun javob berishga, uni gapirishni davom ettirishga undaydi. Misol uchun:

A - I'm short and my legs are short. That's already two minuses. I can't wear skinny jeans. My thighs are too big. But these days I can wear them. I lost 9kg.

Q-Wow! [GQ, 2015].

Qabulni aks ettirish / "echo" - so'roq bilan respondentning oxirgi iborasini takrorlash. Misol uchun:

A - When I'm not ready to hear.

Q - You are not ready to hear? [Cosmopolitan, 2013]

Suhbatdoshlarning gender xususiyatlariga kelsak, bugungi kunda olimlar tomonidan erkak va ayollarning asta – sekin son jihatidan tenglashtirilgan gender tadqiqotlarini olib borishi ayol va erkak nutqida mavjud bo'lgan farqlarni ochib berish imkonini yaratmoqda. Shunday tadqiqotlardan birida ayol va erkak nutqida maxsus so'zlarning qay darajada va necha marotaba so'zlanishi analiz xulosasi ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotni rus olimi Pronyakina M. olib brogan¹:

¹ Пронякина М. В. Гендерные особенности англоязычного текста журнального интервью. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва-2017.

2 ta ko'rsatkichlardan ma'lum bo'lishicha, so'nggi qirq yil ichida suhbatdoshlarning nutqi ayollar va erkaklarga nisbatan biroz o'zgargan. Oldingi tadqiqotlar shuni ayol nutqida modal iboralar taxminan ikki marta ustunlik qilishini ko'rsatgan, ayni paytda esa biz tez – tez tenglikni kuzatishimiz mumkin va ba'zi hollarda erkaklar ayollarga nisbatan biroz ustunlik qilishini ham payqashimiz mumkin bo'ladi.

Jurnalni tahlil qilishda qo'llaniladigan keyingi mezon intervyu - modal fe'llardan foydalanish chastotasi bo'lib, unda erkaklar nutqida modal fe'l "can" va "must" ayollar nutqiga nisbatan ko'proq ishlatilishini, ayollar nutqida esa "may", "have to", "tobe" fe'llarini ishlatish afzal ko'rilishini payqashimiz mumkin. Bu o'z o'rnida shuni ko'rsatadiki, jamiyatimizda erkaklar ish – harakatni bajarish funksiyasiga “qila olish” va “qilishi shart” nazariyalari bilan qarashini, ayollar esa “ qilishi mumkin”, “ qilishiga to'g'ri kelishi mumkin” va “qilishi kerak bo'ladi” qabilida qarashlarini anglab yetamiz va jamiyatda erkaklar ish – harakatlarini bajarish va boshqarish nuqtayi nazardan ayollarga nisbatan ancha ishonch bilan keskin gapira olishini anglab yetamiz.

Shuni ta'kidlash kerakki, intervyu qilingan ayollar erkaklar nutqidan ko'ra ko'proq qo'pol lug'atdan foydalananganlar. Masalan:

Such a bitch ... completely lost my shit ... oh, shit... there are 500 bitches behind me... to go through all this shit... you would have been such a whore... I'm the biggest bitch about it ... people think this is my 15 minutes, fuck you, I've got an hour... [Cosmopolita, 2011-2013; Glamour, 2013-2014]

Qasddan qo'llangan qo'pol nutq ayolga ijodiy faoliyat sohasi, o'z mustaqilligini ifodalash va o'zini anglatish imkonini beradi, ammo qo'pol va vulgar nutq hali ham erkak jinsidagi insonlarning faol nutqiy shakli hisoblanadi. (Yarskaya-Smirnova, 2001).

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, ingliz tilida davriy sistemalardagi jurnallarda erkaklar va ayollar tomonidan berilgan intervyular turlicha ekanligini va ular vaqt o'tgan sari ko'rsatchiklarning ba'zi qismlarida tenglikni va ba'zi qismlarida esa erkaklar ustunlik qilishini anglashimiz mumkin.

Bundan tashqari, nutqiy birliklarning ifodalanishiga ko'ra, erkaklar ayollarga nisbatan reja va qarorlarini ifodalashda anchayin sobitqadam ekanligi va ularning nutqlarida o'zlariga bo'lgan ishonch va aniqlikni payqashimiz mumkin, ammo ayollarda nisbatan ushbu ko'rsatkich sustroq negaki, jamiyatdagi erkak va ayollarning pog'onaviy pozitsiyasining ham ayollar nutqida o'z ta'sirini ko'rish imkonini beradi.

Biz ushbu o'rganishlarimizdan kelgusida jurnal nutqlarida gender xususiyatlarining kognitiv va semantik tahlilini ko'rishni rejalashtirdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Пронякина М. В. Гендерные особенности англоязычного текста журнального интервью. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва-2017.
2. Cosmopolitan Magazine: Carly Rae Jepsen Single Issue Magazine – January 1, 2012. <https://www.amazon.com/Cosmopolitan-Magazine-January-Carly-Jepsen/dp/B00AEF1HGW>

3. Cosmopolitan's Christmas. Gift guide for her. London: The National Magazine Company Limited. — 27.11.11. - 290 p.
<https://www.twirpx.com/file/655753/>
4. Glamour's March 2013 Cover Star Dakota Fanning on Going Braless: "Deal with it." www.glamour.com
5. Pronyakina, M.V. Female speech masculinization peculiarities on the basis of interview materials/ M.V. Pronyakina// Junior Researchers' Conference (in the English language): Materials of the conference. — Novopolotsk: Polotsk State University, 2014.-P. 61.-0, 1 п.л.